

The Faculty of Medicine

University of Pristina -
K. Mitrovica

Kosovska Mitrovica
organizes
the international conference

THE SECOND CONFERENCE OF MEDICAL DOCTORS OF KOSOVO AND METOHİJA

June 13 - 15, 2025
Kosovska Mitrovica
Accreditation number: 1360/24

*There are going to be six plenary sessions
with 105 invited speakers, including 40 from abroad.*

During the Conference, there are going to be professional meetings, separately accredited with additional KME points.

We are inviting you to participate in cultural - artistic and other contents of the Conference:

Opening ceremony
of the conference

Visiting monasteries
in Kosovo and Metohija

Theatre performance

Socializing with colleagues

Students' sessions

THE SECOND CONFERENCE OF MEDICAL DOCTORS
OF KOSOVO AND METOHİJA
June 13 - 15, 2025
Kosovska Mitrovica

Please, apply for the Conference using the following link:

<https://med.pr.ac.rs/> mejn: kongres@med.pr.ac.rs

men: 065/8412952

<https://kongres2025.med.pr.ac.rs/>

KME points:

Invited speakers: 15 points
Speaking presentations: 12 points
Poster presentations: 11 points
Passive participants: 10 points

It is our great pleasure to inform you that The Second Conference of Medical Doctors of Kosovo and Metohija will be held from 13 to 15 June 2025 in Kosovska Mitrovica. The event is organized by the Faculty of Medicine, University of Pristina - Kosovska Mitrovica.

We organized the First Conference of medical doctors of Kosovo and Metohija in 2019. There were 80 speakers from our country and abroad and over 500 participants. On that occasion, we promised that the Conference organisation would become the tradition of our Faculty. Nevertheless, known occurrences in Kosovo and Metohija changed our plans.

It is our pleasure and dignity to fulfil our promise today, six years later. This time, the Conference is accredited as the international event, with six plenary sessions, 105 invited speakers, including 40 of them from abroad.

Participants can submit plenary papers, single paper presentations and poster presentations.

Preconference activities will include seminars, workshops and roundtables for medical doctors and dentists, and they will be separately accredited.

Opening ceremony of the Conference will be organized on 13th June at 19.00 at the Cultural centre in Zvečan, as well as the theatre performance, book promotions, dinners and some other gatherings.

The last day of the conference is devoted to visits of the monasteries of Kosovo and Metohija.

Participation at the Congress is free of charge for all the participants. Transport is organised by buses from Belgrade and Nis.

Students' sessions will be organised under the auspices of the conference, gathering students from the country, regional countries and abroad.

We wish, together with you, to organize this significant international meeting in a dignified and ceremonial way.

We are looking forward to meeting you and that in those days University and the town of Kosovska Mitrovica will prove to be scientific, medical and cultural centre of the country and the region.

A. Pavlović

President of the scientific Conference
Aleksandar Pavlović, MD, PhD

T. Novaković

President of the organising committee of the Conference
Tajana Novaković, MD, PhD, Dean

Медицински факултет Универзитета у Приштини - Косовска Митровица
уз подршку

организује
теђународни конгрес

“ДРУГИ КОНГРЕС ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ”

у сусрет Видовдану
13-15. VI 2025.

Косовска Митровица
акредитација бр: А-1-1360/24

ПРОГРАМ конгреса

У данима Конгреса можете похађати и стручне скупове који су посебно акредитовани и доносе додатне КМЕ бодове:

Позивамо вас да учествујете и на културно -уметничким и осталим садржајима Конгреса:

THE SECOND CONFERENCE OF MEDICAL DOCTORS
OF KOSOVO AND METONIJA
June 13 - 15. 2025
Kosovska Mitrovica

За учешће на Конгресу пријавите се преко сајта:

<https://kongres2025.med.pr.ac.rs>

email: kongres@med.pr.ac.rs

тел: 065/8412952

КМЕ бодови:

Предавачи по позиву: 15 бодова

Оралне презентације: 12 бодова

Пасивни учесници: 10 бодова

Uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Република Србија

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

Sponzor

Медицински факултет Универзитета у Приштини - Косовска Митровица
уз подршку

организује
теђународни конгрес

“ДРУГИ КОНГРЕС ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ”

у сусрет Видовдану
13-15. VI 2025.

Косовска Митровица
акредитација бр: А-1-1360/24

ПРОГРАМ конгреса

У данима Конгреса можете похађати и стручне скупове који су посебно акредитовани и доносе додатне КМЕ бодове:

Позивамо вас да учествујете и на културно -уметничким и осталим садржајима Конгреса:

THE SECOND CONFERENCE OF MEDICAL DOCTORS
OF KOSOVO AND METONIJA
June 13 - 15. 2025
Kosovska Mitrovica

За учешће на Конгресу пријавите се преко сајта:

<https://kongres2025.med.pr.ac.rs>

email: kongres@med.pr.ac.rs

тел: 065/8412952

КМЕ бодови:

Предавачи по позиву: 15 бодова

Оралне презентације: 12 бодова

Пасивни учесници: 10 бодова

Проф. др Томиславе Ђокић
Професор емеритус Медицинског факултета Приштина - К. Митровица
Проф. др Ђуро Маџут
Председник Владе Републике Србије
Проф. др Златибор Лончар
Министар здравља Републике Србије
Проф. др Бела Балинт
Министар науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије
Проф. др Дејан Вук Станковић
Министар просвете Републике Србије
Др Петар Петковић
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије
Проф. др Милан Недељковић
Председник Српског лекарског друштва
Академик проф. др Радоје Чоловић
Почасни председник Српског лекарског друштва
Проф. др Владимир Ђукић
Директор КБЦ "Др Драгиша Мишовић"
Др Миодраг Станић
Директор Лекарске коморе Србије

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Председник

Проф. др Татјана Новаковић, декан

1. Проф. др Здравко Витошевић
2. Проф. др Бранко Михаиловић
3. Проф. др Братислав Лазић
4. Проф. др Љиљана Поповић
5. Проф. др Ненад Милошевић
6. Проф. др Драгослав Лазић
7. Проф. др Момир Дуњић
8. Проф. др Александар Јовановић
9. Проф. др Славиша Станишић
10. Проф. др Милан Филиповић
11. Проф. др Јелена Тодић
12. Проф. др Момчило Мирковић
13. Проф. др Мирјана Стојановић Тасић
14. Проф. др Слађана Савић
15. Проф. др Татјана Филиповић
16. Проф. др Слађана Трпковић
17. Проф. др Лепша Жорић
18. Проф. др Данијела Илић
19. Проф. др Драган Марјановић
20. Проф. др Бранкица Мартиновић
21. Проф. др Зоран Влаховић
22. Проф. др Саша Табаковић
23. Проф. др Божидар Одаловић
24. Проф. др Дејан Табаковић
25. Проф. др Александар Божовић
26. Проф. др Снежана Јовановић
27. Прим. др Тања Рајковић
28. Проф. др Амила Вујачић
29. Др Бобан Бишевац

НАУЧНИ ОДБОР

Председник

Проф. др Александар Павловић

1. Проф. др Татјана Симић
2. Проф. др Лазар Давидовић
3. Академик проф. др Бранко Белеслин
4. Проф. др Ранко Шкрбић
5. Проф. др Дејан Бокоњић
6. Проф. др Снежана Бркић
7. Проф. др Владимир Јањић
8. Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
9. Проф. др Александар Митић
10. Проф. др Миодраг Радуновић
11. Проф. др Алекса Марковић
12. Проф. др Соња Марјановић
13. Проф. др Томислав Ђокић
14. Проф. др Владимир Јаковљевић
15. Проф. др Елек Златан
16. Проф. др Јасна Павловић
17. Проф. др Невена Калезић
18. Проф. др Зоран Лазић
19. Проф. др Васка Вандевска, Радуновић
20. Проф. др Маја Ерцеговац
21. Проф. др Недељка Ивковић
22. Проф. др Јулијана Радојичић
23. Проф. др Ивица Лалић
24. Проф. др Ђорац Александар
25. Проф. др Милица Мијовић
26. Проф. др Александра Илић
27. Проф. др Марија Милић
28. Проф. др Снежана Јанићијевић Худомал
29. Проф. др Дијана Мирић
30. Проф. др Бојана Кисић
31. Проф. др Љиљана Шуловић
32. Проф. др Наташа Катанић
33. Проф. др Биљана Крчић
34. Проф. др Владан Перић
35. Проф. др Соња Смиљић
36. Проф. др Јулијана Рашић
37. Проф. др Снежана Хаџистевић
38. Проф. др Владимир Матвијенко
39. Проф. др Андријана Цветковић

ПОЗИВНО ПИСМО

ДРУГИ КОНГРЕС ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ "У сусрет Видовдану"

међународни конгрес
Косовска Митровица 13-15. VI 2025. год.
бр. акредитације: А-1-1360/24

Поштована,

Проф. др Ивица Лалић

Велико нам је задовољство и част да Вас позовемо да учествујете на нашем конгресу као аутор оралне презентације:

**"Третман коминутивних прелома проксималне тибије
методом трансосеалне остеосинтезе"**

Молимо Вас да ваше предавање припремити у *Power point* презентацији у трајању од 7-10 минута. О тачном термину одржавања предавања ћемо Вас благовремено обавестити, када ћемо Вам послати и дефинитивни програм Конгреса.

Сажетак рада који сте нам послали ће бити објављен у електронској форми у Зборнику радова - суплементу часописа "Praxis Medica" на сајту конгреса:

<https://kongres2025.med.pr.ac.rs/> број акредитационих бодова: 12

У нади и жељи да се ускоро видимо на простору Косова и Метохије.

С поштовањем,

Проф др Александар Павловић
Председник научног одбора Конгреса

Проф. др Татјана Новаковић, декан
Председник организационог одбора Конгреса

PRAXIS MEDICA

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
Kosovska Mitrovica

KNJIGA SAŽETAKA

“Drugi kongres lekara Kosova i Metohije”
u susret Vidovdanu

Jun 2025. Kosovska Mitrovica

2/2025

**DRUGI KONGRES LEKARA KOSOVA I METOHIJE
“U SUSRET VIDOVDANU”**

JUN 2025. KOSOVSKA MITROVICA

KNJIGA SAŽETAKA

IZDAVAČ

**MEDICINSKI FAKULTETET UNIVERZITETA U PRIŠTINI
SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI**

ZA IZDAVAČA

Prof. dr Tatjana Novaković, dekan

UREDNIK

Prof. dr Bojana Kisić

ISBN IZADAVČKE CELINE 978-86-81824-46-7

ISBN IZDANJA 978-86-81824-43-6

ŠTAMPA

SVEN Niš

Tiraž

50 primeraka

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
Kosovska Mitrovica

KNJIGA SAŽETAKA

“Drugi kongres lekara Kosova i Metohije”
u susret Vidovdanu

jun 2025. Kosovska Mitrovica

2/2025

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Tatjana Novaković, dekan

1. Prof. dr Zdravko Vitošević
2. Prof. dr Branko Mihailović
3. Prof. dr Bratislav Lazić
4. Prof. dr Ljiljana Popović
5. Prof. dr Nenad Milošević
6. Prof. dr Dragoslav Lazić
7. Prof. dr Momir Dunjić
8. Prof. dr Aleksandar Jovanović
9. Prof. dr Slaviša Stanišić
10. Prof. dr Milan Filipović
11. Prof. dr Jelena Todić
12. Prof. dr Momčilo Miroković
13. Prof. dr Mirjana Stojanović Tasić
14. Prof. dr Slađana Savić
15. Prof. dr Tatjana Filipović
16. Prof. dr Slađana Trpković
17. Prof. dr Lepša Žorić
18. Prof. dr Danijela Ilić
19. Prof. dr Dragan Marjanović
20. Prof. dr Brankica Martinović
21. Prof. dr Zoran Vlahović
22. Prof. dr Saša Tabaković
23. Prof. dr Božidar Odalović
24. Prof. dr Dejan Tabaković
25. Prof. dr Aleksandar Božović
26. Prof. dr Snežana Jovanović
27. Prof. dr Tanja Rajković
28. Prof. dr Amila Vujačić
29. Dr Boban Biševac

NAUČNI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Aleksandar Pavlović

1. Prof. dr Tatjana Simić
2. Prof. dr Lazar Davidović
3. Akademik prof. dr Branko Beleslin
4. Prof. dr Ranko Škrbić
5. Prof. dr Dejan Bakonjić
6. Prof. dr Snežana Brkić
7. Prof. dr Vladimir Injić
8. Prof. dr Dobriša Stanković Đorđević
9. Prof. dr Aleksanda Mitić
10. Prof. dr Miodrag Radunović
11. Prof. dr Aleksa Marković
12. Prof. dr Sonja Marjanović
13. Prof. dr Tomisla Đokić
14. Prof. dr Vladimir Jakovljević
15. Prof. dr Elek Zlatan
16. Prof. dr Jasna Pavlović
17. Prof. dr Nevenka Kalezić
18. Prof. dr Zran Lazić
19. Prof. dr Vaska Vandevska, Radunović
20. Prof. dr Maja Ercegovac
21. Prof. dr Nedeljka Ivković
22. Prof. dr Julijana Radojčić
23. Prof. dr Ivica Lalić
24. Prof. dr Aleksanda Ćorac
25. Prof. dr Milica Mijović
26. Prof. dr Aleksandra Ilić
27. Prof. dr Marija Milić
28. Prof. dr Snežana Janičijević Hudomal
29. Prof. dr Dijana Mirić
30. Prof. dr Bojana Kisić
31. Prof. dr Ljiljana Šulović
32. Prof. dr Nataša Katanić
33. Prof. dr Biljana Krdžić
34. Prof. dr Vladan Perić
35. Prof. dr Sonja Smiljić
36. Prof. dr Julijana Rašić
37. Prof. dr Snežana Hadžistević
38. Prof. dr Vladimir Matvijenko
39. Prof. dr Andrijana Cvetković

Uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Република Србија

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

Sponzor

UVODNA REČ

Poštovane kolegice i kolege, učesnici Drugog Kongresa lekara Kosova i Metohije

Pred vama je Zbornik radova Drugog kongresa lekara Kosova i Metohije, međunarodnog kongresa u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini - Kosovska Mitrovica, koji je održan od 13 -15. juna 2025. godine u Kosovskoj Mitrovici. Drugi kongres lekara Kosova i Metohije je najveći međunarodni medicinski naučni skup u poslednjih trideset godina na prostorima Kosova i Metohije.

Kada smo 2019. godine održali Prvi kongres lekara Kosova i Metohije, obećali smo da će to postati tradicija našeg fakulteta. Međutim, poznata dešavanja na Kosovu i Metohiji su delom poremetila naše planove. Danas, šest godina kasnije, ponosno i dostojanstveno, ispunjavamo naše obećanje. Kongres je okupio preko 100 plenarnih predavača i preko 60 oralnih prezentera. Takođe u danima kongresa su održana i četiri pretkongresna stručna skupa - radionice koji su posebno akreditovani.

Na Drugom Kongresu lekara Kosova i Metohije je održan i okrugli sto pod nazivom "Neurologija na Kosovu i Metohiji - gde smo sada i kakva je budućnost" koji okuplja eminentne neurologe, rukovodioce neuroloških klinika, specijalnih bolnica i odeljenja u Republici Srbiji, čiji je cilj utvrđivanje glavnih problema u funkcionisanju neuroloških službi na Kosovu i Metohiji i pravljenje plana za otklanjanje istih. Na okruglom stolu je doneta deklaracija o sveobuhvatnoj podršci razvoju neurologije na ovim prostorima.

Naučni deo kongresa se sastojao od šest plenarnih sesija koje su obuhvatile gotovo sve grane medicine i stomatologije.

Prva, pretklinička sesija pod nazivom "Moć bazičnih nauka kao osnova medicinskih znanja" bila je posvećena bazičnim biomedicinskim istraživanjima i specifičnostima u okviru morfoloških i funkcijskih pretkliničkih grana, kao i njihovom uticaju na unapređenje dijagnostičkih i terapijskih procedura. Sesija je bila podeljena u dva dela, sa ukupno 16 predavača. Predavanja su bila sa aktuelnom tematikom i zanimljivim prezentacijama. Učesnici su iskazali svoju zainteresovanost kroz aktivno postavljanje pitanja i učešće u diskusiji koja je sledila. Na kraju sesije svi učesnici (predavači i pasivni učesnici) su iskazali svoje zadovoljstvo prikazanim sadržajem i mogućnošću da u aktivnoj interakciji razmene iskustva/dobiju odgovore u oblasti svog interesovanja.

U okviru Drugog kongresa lekara Kosova i Metohije održana je i sesija iz oblasti preventivne medicine, koja je okupila ukupno 28 izlagača - 19 plenarnih predavača i 9 autora oralnih prezentacija. Sesija se bavila zdravstvenim rizicima budućnosti. Ova sesija je omogućila razmenu novih, značajnih informacija u vezi sa organizacijom i vodenjem zdravstvene politike i sistema, zdravstvenim rizicima na radnom mestu, kretanjem zaraznih bolesti i novih trendova imunizacije, značajem nacionalne "vakcinalne nezavisnosti", antimikrobnom rezistencijom, zloupotrebom supstanci, trendovima kardiovaskularnih i malignih bolesti, kao i problemima ishrane. Teme izlaganja bile su fokusirane na aktuelne izazove u oblasti javnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na: porast učestalosti hroničnih nezaraznih bolesti i identifikaciju glavnih faktora rizika koji doprinose njihovom nastanku; značaj ishrane u prevenciji i terapiji hroničnih oboljenja; sve češću pojavu i širenje infekcija HPV virusom među studentskom populacijom; problem porasta broja obolelih od tuberkuloze; očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja. Prikazani radovi i razmena znanja značajno doprinose razvoju javnozdravstvene prakse u regionu.

Posebna, klinička sesija je obuhvatila predavanja iz različitih oblasti kliničke medicine. Prvi deo sesije je bio posvećen internističkim granama medicine. U ovoj sesiji su prikazane aktuelnosti i dileme u dijagnostici i lečenju hroničnog koronarnog sindroma, kao i novi izazovi u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Takođe su prikazana i interesantna izlaganja na temu srčane slabosti i urođenih srčanih mana. Na ove teme su se nadovezala predavanja iz neurologije: neuropatski bol, etiologija i terapija neurorazvojnih poremećaja, kako i novosti u sekundarnoj profilaksi infarkta mozga antiagregacionom terapijom. Ovaj deo sesije je završen plenarnim predavanjima iz oblasti pulmologije i pneumofiziologije. Drugi deo sesije je bio posvećen istorijskim razvojem medicine u Srbiji: Istorijskim razvojem SLD-a od 1872. god do danas, razvoju porodiljstva u Srbiji, kao i razvoju plastične hirurgije u Srbiji. U ovom delu sesije su obrađene različite aktuelne teme: metabolički sindrom; uticaj komerijalnih letova avionom na akutne i hronične bolesti putnika; razlike i sličnosti između konvencionalne i integrativne medicine. Treći deo kliničke sesije je bio posvećen interesantnim temama iz oblasti hirurgije i intenzivne terapije: od razvoja plastične hirurgije u Srbiji, preko hirurgije štitaste žlezde i feohromocitoma, do interesantnih tema iz ortopedije. Sesija je završena aktuelnim saznanjima o septičnom šoku i terapiji kisoenikom visokog protoka.

U stomatološkoj sesiji se potvrdio značaj prevencije, ali i da se već narušeno oralno zdravlje može efikasno lečiti uz savremene dijagnostičke i terapijske metode. U drugom delu sesije, predstavljena su najnovija znanja i dostignuća u rešavanju stomatoloških oboljenja, sa posebnim osvrtom na estetska očekivanja i zahteva pacijenata. U tom cilju značajan deo predavanja je posvećen primeni digitalne stomatologije u dijagnostici, planiranju, ali i nekim fazama stomatološke terapije.

Sesija "Novi modeli u edukaciji u medicini - razvoj i implementacija metakognitivnih problemski baziranih modula u medicinskim naukama" ima za cilj da prikažu rezultate istoimenog Erasmus plus projekta i drugih edukativnih rešenja koja se koriste za unapređenje obrazovanja lekara, uz korišćenje konceptualnih, proceduralnih i metakognitivnih znanja. Teme u ovoj sesiji obrađuju metode koje upotpunjuju tradicionalni način učenja sa primenom digitalnih alata, kao što su multimedijalni pristupi, simulacija, primena veštačke inteligencije i virtuelnih okruženja, a sve u cilju unapređenja obrazovnog procesa.

Organizacija i realizacija Drugog Kongresa lekara Kosova i Metohije je bio veliki i odgovorni zadatak ne samo u naučnom i stručnom smislu, nego i u pogledu bezbednosti i sigurnosti učesnika kongresa. Naš kongres je imao i duboko simbolični značaj za sve one koji veruju u snagu znanja, zajedništva i kontinuiteta struke, uprkos brojnim izazovima.

Zahvaljujemo se Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao i Kancelariji za Kosovo i Metohiju za svu pomoć oko organizacije i realizacije Drugog Kongresa lekara Kosova i Metohije

Posebno se zahvaljujemo učesnicima Kongresa koji žive van Kosova i Metohije, jer su svojim dolaskom pokazali da pored ljubavi prema medicini i nauci, poseduju i nešto mnogo uzvišenije, a to je ljubav prema srpskom narodu na ovim prostorima.

Svim učesnicima Kongresa želimo da sa Drugog kongresa lekara Kosova i Metohije ponesu uspomene ne samo na nova znanja i iskustva, već i na lepa poznanstva i prijateljstva.

Do sledećeg susreta,

U Kosovskoj Mitrovici, 15 juna 2025. god.

Prof. dr Aleksandar Pavlović
Predsednik naučnog odbora Kongresa

Prof. dr Tatjana Novaković, dekan
Predsednik organizacionog odbora Kongresa

KLINIČKA SESIJA

SADRŽAJ

• NOVI IZAZOVI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI - DUŠKO VULIĆ.....	10
• METABOLIČKI SINDROM - UTICAJ NA REPRODUKATIVNI STATUS ŽENE - TATJANA NOVAKOVIĆ.....	14
• ISTORIJSKI RAZVOJ SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA OD 1872. DO 2025. GODINE - MILAN NEDELJKOVIĆ.....	17
• KARCINOM PLUĆA - SAVREMENI IZAZOVI U ISPITIVANJU I LEČENJU - MAJA ERCEGOVAC.....	24
• SRČANA INSUFICIJENCIJA - SAVREMENI PRISTUP - MIHAILO VUKMIROVIĆ.....	27
• SRČANA SLABOST I GOJAZNOST - VLADAN PERIĆ.....	28
• UROĐENE SRČANE MANE - NAŠA ISKUSTVA - LJILJANA ŠULOVIĆ.....	29
• SEKUNDARNA PROFILAKSA INFARKTA MOZGA ANTIAGREGACIONOM TERAPIJOM - NOVOSTI I DILEME - ZORAN VUJKOVIĆ.....	30
• NEUROPATSKI BOL: PREPOZNATI, RAZUMETI I LEČITI - VEKOSLAV MITROVIĆ.....	31
• SAVREMENO SAGLEDAVANJE ETIOLOGIJE I TERAPIJE NEURORAZVOJNIH POREMEĆAJA - MILICA PEJOVIĆ MILOVANČEVIĆ.....	32
• NOVI LEKOV I TERAPIJSKI REŽIMI U LEČENJU OBOLELIH OD TUBERKULOZE - MILAN RADOVIĆ.....	33
• KARAKTERISTIKE VANBOLNIČKI STEČENIH PNEUMONIJA - BILJANA KRĐIĆ.....	34
• UTICAJ KOMERCIJALNIH LETOVA AVIONOM NA AKUTNE I HRONIČNE BOLESTI PUTNIKA - ALEKSANDAR PAVLOVIĆ.....	35
• OD KONVENCIONALNE DO INTEGRATIVNE: NOVA PARADIGMA U MEDICINSKOJ FILOZOFIJI - MOMIR DUNJIĆ.....	36
• ULOGA CILJANE I IMUNOTERAPIJE KOD RANOG NSCLC; MIJENJAMO LI PRAKSU? - MIRKO STANETIĆ.....	37
• POREMEĆAJI KOAGULACIJE I FUNKCIJE TROMBOCITA U BOLESTIMA BUBREGA - VLASTIMIR VLATKOVI.....	38
• UTICAJ PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI NA FUNKCIJU BUBREGA - RADOJICA STOLIĆ.....	39
• SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU CISTIČNE FIBROZE - SLADANA RADULOVIĆ.....	40
• LAJMSKA BOLEST - AKTUELNA SAZNANJA I DIJAGNOSTIČKE DILEME - JASMINA POLUGA.....	41
• LEČENJE INVAZIVNIH GLJIVIČNIH INFEKCIJA - NAŠE ISKUSTVO - VESNA BEGOVIĆ KUPREŠANIN.....	42
• UČENJE EMPATIJE U BALINT GRUPAMA - MIRJANA STOJANOVIĆ TASIĆ.....	43
• RAZVOJ I ZNAČAJ PLASTIČNE HIRURGIJE U SRBIJI - MARJAN NOVAKOVIĆ.....	44
• HIRURGIJA ŠTITASTE ŽLEZDE U XXI VEKU - VLADAN ŽIVALJEVIĆ.....	45
• FEOHROMOCITOM - TUMOR SA MNOGO LICA - NEVENA KALEZIĆ.....	46
• PRELOMI DUGIH KOSTIJU - IVAN MICIĆ.....	47
• RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA - PREVENCIJA I LEČENJE - DRAGOLJUB ŽIVANOVIĆ.....	48
• KOMPLEKSNA PENETRANTNA OŠTEĆENJA UNUTRAŠNJIH ORGANA KOD DECE: HIRURŠKE I SISTEMSKJE IMPLIKACIJE - ZLATAN ELEK.....	49
• PRIMENA TEČNOSTI KOD KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA SA SEPSOM I SEPTIČKIM ŠOKOM - DRAGAN ĐORDEVIĆ.....	50
• TERAPIJA KISEONIKOM VISOKOG PROTOKA - DEJAN MARKOVIĆ.....	51
• KARAKTERISTIKE VANBOLNIČKI STEČENIH PNEUMONIJA - DEJAN MARKOVIĆ.....	52
• PERIFERNI BLOK NERVA ZA OTVORENI PRELOM POTKOLENICE KOD PACIJENTA SA PERIOPERATIVNIM MOŽDANIM UDAROM - LJUBIŠA MIRIĆ.....	53
• ZNAČAJ PERIOPERATIVNE PRIMENE LIDOKAINA U TERAPIJI BOLA U LAPAROSKOPSKOJ KOLOREKTALNOJ HIRURGIJI - ANA SEKULIĆ.....	54
• ZNAČAJ PRIMENE SKORING SISTEMA I BIOMARKERA ZAPALJENJA U PREDVIĐANJU DVANESTOMESEČNOG PREŽIVLJAVANJA BOLESNIKA SA AKUTNIM PANKREATITISOM - OLIVERA MARINKOVIĆ.....	55
• DA LI JE POST-SPINALNA GLAVOBOLJA UVEK POST-SPINALNA GLAVOBOLJA ILI NEŠTO - TIJANA SMILJKOVIĆ.....	56
• CITOKINSKI PROFIL KAO DIJAGNOSTIČKI I PROGNOŠTIČKI MARKER KOD KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA SA SEKUNDARNOM SEPSOM - SNEŽANA ĐUKIĆ.....	57
• "PRONE POSITION" U INTENZIVNOM LEČENJU PACIJENATA - DANIJELA JAKOVLJEVIĆ.....	58
• HIRURŠKO LEČENJE EMFIZEMA PLUĆA - SLAVIŠA BAŠČAREVIĆ.....	59
• PROMENE POKAZATELJA OKSIDACIONOG STRESA I ELEMENATA ANTIOKSIDACIONE ZAŠTITE U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU - ILIJA DRAGOJEVIĆ.....	60
• KONTUZIJA MIOKARDA ČESTO ZABORAVLJENA DIJAGNOZA U TUPOJ TOTAKALNOJ TRAUMI - PRIKAZ SLUČAJA - SLADANA MIRIĆ.....	61
• DIJABETESNO STOPALO - NASTANAK, LEČENJE I KONTOVERZE - JASNA GAČIĆ.....	62
• EFEKAT TERAPIJE NEGATIVNIM PRITISKOM U LEČENJU NEKROTIZITAJUĆEG FASCITISA OPERATIVNE RANE NAKON HISTEREKTOMIJE - PRIKAZ SLUČAJA - DRAGAN GAČIĆ.....	63
• REZIDUALNI I RECIDIVANTNI HIPERPARATIROIDIZAM - SAŠA DIMIĆ.....	64
• TRETMAN KOMINUTIVNIH PRELOMA PROKSIMALNE TIBIJE METODOM TRANSOSEALNE OSTEOSINTEZE - IVICA LALIĆ.....	65
• REZULTATI HIRURŠKOG LEČENJA AKUTNE POVREDE DELTOIDNOG LIGAMENTA KOMONENTE PRELOMA TALOKRURALNOG ZGLOBA - DEJAN TABAKOVIĆ.....	66
• KARCINOM TELA MATERICE - PREPORUKE U LEČENJU - LAZAR NEJKOVIĆ.....	67
• KLINIČKA EFIKASNOST PRIMENE MEDIKAMENTOZNOG PREKIDA TRUDNOĆE U PRVOM TRIMESTRU U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI „NARODNI FRONT“ U BEOGRADU - BOBANA IVANOV.....	68
• ISPITIVANJE UTICAJA ŽIVOTNOG STILA NA PRIMARNU DISMENOREJU - DEJAN MIHAJLOVIĆ.....	69
• IZAZOVI U TERAPIJI I DIJAGNOSTICI VIRUSNIH HEPATITISA KOD IMUNOSUPRIMIRANIH OSOBA - KSENJA BOJOVIĆ.....	70
• ZNAČAJ INICIJALNOG ODNOSA NEUTROFILA I LIMFOCITA I TROMBOCITA I LIMFOCITA KAO MARKERA TEŽINE KLINIČKE SLIKE PACIJENATA OBOLELIH OD COVID-19 - JELENA ARITONOVIĆ PRIBAKOVIĆ.....	71
• POVEZANOST KOAGULACIONOG STATUSA I KONCENTRACIJE PROINFLAMATORNIH CITOKINA KOD PACIJENATA SA COVID-19 INFEKCIJOM - MILICA MILENTIJEVIĆ.....	72
• DIJAGNOSTIČKI PROBLEMI KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM BRONHA - PRIKAZ SLUČAJA - SLAVIŠA KOSTIĆ.....	73
• KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD STARIH - MARIJA STEVIĆ.....	74
• TERAPIJSKI PRISTUP OSTEOARTROZAMA - ZLATICA MIRKOVIĆ.....	75
• KT SKOR TEŽINE BOLESTI KAO PREDIKTOR MORTALITETA KOD HOSPITALIZOVANIH COVID-19 PACIJENATA - ALEKSANDRA MILENOVIĆ.....	76
• KVALITET ŽIVOTA SLEPIH I SLABOVIDIH - MIRJANA VIRIJEVIĆ.....	77
• MODIFABILNI FAKTORI RIZIKA ZA KOGNITIVNO OŠTEĆENJE - ROMANA PETROVIĆ.....	78
• PSIHOSOCIJALNE INTERVENCIJE KOD ADOLESCENATA SA POREMEĆAJEM PONAŠANJA - MAJA DAVIDOVIĆ.....	79
• VEZA IZMEĐU POREMEĆAJA LIČNOSTI I NASILJA: IZAZOVI ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU - ANITA MILANOVIĆ.....	80
• ANALIZA OČEKIVANIH ISHODA POTENCIJALNO KLINIČKI ZNAČAJNIH INTERAKCIJA KOD PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA - ANICA RANKOVIĆ.....	81
• NAJČEŠĆE INTERAKCIJE LEKOVA KOD PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA NA INTEZIVNIM NEGAMA - LJILJANA SIMIĆ.....	82
• EMOCIONALNO PROCESUIRANJE I ALEKSITIMIJA U FUNKCIONALNIM NEVOLJNIM POKRETIMA - VLADAN TRAJKOVIĆ.....	83
• GLAVOBOLJE KOJE SE PRIPISUJU AKUTNOM MOŽDANOM UDARU - NENAD MILOŠEVIĆ.....	84
• CD3 IMUNOPOZITIVNOST EPIKARDNOG MASNOG TKIVA KOD PACIJENATA SA I BEZ KORONARNE BOLESTI SRCA - DAVID SAVIĆ.....	85
• KOMPARATIVNA ANALIZA VASKULARNE RIGIDNOSTI KOD SPORTISTA I NESPORTISTA - JOVAN DENOVIĆ.....	86
• KLINIČKE KARAKTERISTIKE I ISHODI LEČENJA PACIJENATA SA AKUTNIM MIOKARDITISOM - SAŠKA GRBIĆ.....	87
• POVEZANOST METABOLIČKIH POREMEĆAJA SA HIPERTENZIJOM KOD ŽENA U MENOPAUIZU - SRNA ŠAPIĆ.....	88
• KLINIČKE KARAKTERISTIKE I ISHODI LEČENJA PACIJENATA SA AKUTNIM MIOKARDITISOM - ANASTASIJA KARAPANDŽIĆ.....	89
• SINDROM SAGOREVANJA MEĐU PROFESORIMA SREDNJIH MEDICINSKIH ŠKOLA NA KOSOVU I METOHIJI - MILICA KOVAČEVIĆ.....	90
• STOPA BURNOUT SINDROMA KOD LEKARA U SEKUNDARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA TOKOM PANDEMIJE COVID-19 - AMRA MIRALEMOVIĆ.....	91
• UČESTALOST I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK RANIH POSTOPERATIVNIH KOMPLIKACIJA - MARKO RANDELOVIĆ.....	92
• ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH OSOBA SA PRIMARNIM GLAVOBOLJAMA U UZORKU STANOVNIKA SEVERNOG DELA KOSOVA I METOHIJE - ĐORĐE ILIĆ.....	93

LITERATURA:

1. Lifestyle and risk factor management and use of the drug therapies in coronary patients from 15 countries: principal results from EUROASPIRE II Euro Heart Survey Programme, *Eur Heart J* 2001; 22, 554-572.
2. Wong N, Black H, Gardin J: Preventive Cardiology, McGraw-Hill, 2000. Keys A. Seven Countries: A multivariate Analysis of Death and Coronary Disease, Cambridge, MA: Harvard University Press; 1980. .
3. EUROASPIRE I and II Group. Clinical reality of coronary prevention guidelines: a comparison of EUROASPIRE I and II in nine countries. , *Lancet* 2001; 357: 995-1001
4. EUROASPIRE II Group. Clinical reality of coronary prevention guidelines: a comparison of EUROASPIRE I and II survey in nine countries. *Lancet* 2001; 357: 997-1003.
5. EUROASPIRE II group. Lifestyle and risk factor management and use of drug therapies in coronary patients from 15 countries. Principal results from EUROASPIRE II. *Eur Heart J* 2001; 22: 554-72.
6. Smith SC Jr, Bonow RO, Creager MA, Gibbons R al: National Heart, Lung, and Blood Institute. AHA/ACC Guidelines for Secondary Prevention Patients with Coronary and other Atherosclerotic Vascular Disease: 2011 update, *Circulation* 2011; 124: 00-00.
7. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen et al. European Guidelines on Cardiovascular Diseases Prevention in clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in clinical practice. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2007; 14 (Suppl 2): 51-113.
8. Vulić D, Ostojić M, Marinković J. Primarna i sekundarna prevencija ateroskleroze, Novi pogledi u prevenciji i tretmanu ateroskleroze, ANURS, Banja Luka 2007.
9. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyorala K, Keil U et al. EUROASPIRE III: A survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from twenty-two European countries. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2009; 16: 121-137.
10. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyorala K, Keil U et al. Cardiovascular prevention guidelines in daily practice: a comparison of EUROASPIRE I, II, III surveys in eight European countries. *Lancet* 2009; 373: 929-940.
11. Vulić D, Loncar S, Krneta M, et al. Risk factor control and adherence to treatment in patients with coronary heart disease in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina in 2005-2006, *Arch Med* 2010; 6, 2: 183-187.
12. Wong ND, Vulić D, Sobot M. Implementation of Secondary Prevention Methodologies in Ischemic Heart Disease, *Scrip Med*, 2010; 41, 1: 29-35.
13. Perk J, Backer DG, Gohlke H, Graham I, Reiner Z et al: European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012), *Eur Heart Jour* 2012; 33: 1635-1701.
14. Vulić D, Šormaz Lj: Implementacija mera sekundarne prevencije koronarne bolesti u kliničkoj praksi, *Balneoklimatologija*, septembar 2013, 37, 2, 169-177.
15. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, De Backer G, Rydén L, Jennings C, Gyberg V, Amouyel P, Bruthans J, Castro Conde A, Cífková R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P, Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Miličić D, Moore D, Nicolaidis E, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulić D; on behalf of the EUROASPIRE Investigators: EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. *Eur J Prev Cardiol*. 2015 Feb.
16. Gyberg V, De Bacquer D, De Backer G, Jennings C, Kotseva K, Mellbin L, Schnell O, Tuomilehto J, Wood D, Rydén L, Amouyel P, Bruthans J, Conde AC, Cífková R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P, Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Miličić D, Moore D, Nicolaidis E, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulić D; EUROASPIRE Investigators: Patients with coronary artery disease and diabetes need improved management: a report from the EUROASPIRE IV survey: a registry from the EuroObservational Research Programme of the European Society of Cardiology. *Cardiovasc Diabetol*. 2015 Oct 1; 14(1): 133
17. Piepol FM, Hoes WA, Agewall S et al. 2016 ESC Prevention Guidelines 2016, *Eur Heart J* (2016) 37 (29): 2315-2381.
18. Vulić D, Djekić D: Šta je novo u sekundarnoj prevenciji koronarnih bolesnika u Republici Srpskoj - rezultati ROSCOPS V, *Zbornik radova i sažetaka IV Kongresa kardiologa Republike Srpske*, 2016,
19. Piepoli FM, Corra U, Dendale P et al. Challenges in secondary prevention after acute myocardial infarction: A call for action, *Eur J Prev Cardiol*. 2016 July.
20. Kotseva K, De Bacquer D, De Backer G, Rydén L, Jennings C, Gyberg V, Abreu A, Aguiar C, Conde AC, Davletov K, Dilic M, Dolzhenko M, Gaita D, Georgiev B, Gotcheva N, Lalic N, Laucevicius A, Lovic D, Mancas S, Miličić D, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulić D, Wood D, On Behalf Of The Euroaspire Investigators. Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions, *Eur J Prev Cardiol*. 2016; 23 (18): 2007-2018
21. Landmesser U, Chapman MG, Stock JK, Amarenco JP, Borén JB, Farnier M, Brian A, Ference S, Graham I 2017 Update of ESC/EAS Task Force on practical clinical guidance for proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibition in patients with atherosclerotic cardiovascular disease or in familial hypercholesterolaemia, *Eur Heart J*. 2018 Apr 7; 39(14): 1131-1143.
22. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, Honarpour N, Wiviott SD, Murphy SA, Kuder JF, Wang H, Liu T, Wasserman SM, Sever PS, Pedersen TR; FOURIER Steering Committee and Investigators. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. *N Engl J Med* 2017; 376: 1713-1722
23. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, Edelberg JM, Goodman SG, Hanotin C, Harrington RA, Jukema JW, Lecrois G, Mahaffey KW, Moryusef A, Pordy R, Quintero K, Roe MT, Sasiela WJ, Tamby JF, Tricoci P, White HD, Zeiher AM; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. *N Engl J Med* 2018; 379: 2097-210
24. De Bacquer D, De Smedt D, Kotseva K, Jennings C, Wood D, Rydén L, Gyberg V, Shahim B, Amouyel P, Bruthans J, Castro Conde A, Cífková R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P, Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Miličić D, Moore D, Nicolaidis E, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulić D, Wagner M, De Backer G; EUROASPIRE Investigators. Incidence of cardiovascular events in patients with stabilized coronary heart disease: the EUROASPIRE IV follow-up study. *Eur J Epidemiol*. 2018 Oct 23.
25. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, Braun LT, de Ferranti S, Faiella-Tommasino J, Forman DE, Goldberg R, Heidenreich PA, Hlatky MA, Jones DW, Lloyd-Jones D, Lopez-Pajares N, Lopeze-Jones D, Lopeze-Jones CE, Orringer CE, Peralta CA, Saseen JJ, Smith SC Jr, Sperlberg L, Virani SS, Yeboah J. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APHA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. *Circulation*. 2018 Nov
26. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, Rydén L, Hoes A, Grobbee D, Maggioni A, Marques-Vidal P, Jennings C, Abreu A, Aguiar C, Badariene J, Bruthans J, Castro Conde A, Cífková R, Crowley J, Davletov K, Deckers J, De Smedt D, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Dzerve V, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Heuschmann P, Hasan-Ali H, Jankowski P, Lalic N, Lehto S, Lovic D, Mancas S, Mellbin L, Miličić D, Mirrahimov E, Oganov R, Pogosova N, Reiner Z, Störk S, Tokgözoğlu L, Tsioufis C, Vulić D, Wood D; EUROASPIRE Investigators*. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry. *Eur J Prev Cardiol*. 2019 Feb 10: 2047487318825350.
27. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, Himmelfarb CD, Khera A, Lloyd-Jones D, McEvoy JW, Michos ED, Miedema MD, Muñoz D, Smith SC Jr, Virani SS, Williams KA Sr, Yeboah J, Ziaeian B. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2019 Mar 17. De Bacquer D., De Smedt D., Kotseva K., Jennings C., Wood D., Rydén L., Gyberg V., Shahim B., Amouyel P., Bruthans J., Castro Conde A., Cífková R., Deckers J. W., De Sutter J., Dilic M., Dolzhenko M., Erglis A., Fras Z., Gaita D., Gotcheva N., Goudevenos J., Heuschmann P., Laucevicius A., Lehto S., Lovic D., Miličić D., Moore D., Nicolaidis E., Oganov R., Pajak A., Pogosova N., Reiner Z., Stagmo M., Störk S., Tokgözoğlu L., Vulić D., Wagner M., De Backer G.; EUROASPIRE Investigators. Incidence of cardiovascular events in patients with stabilized coronary heart disease: the EUROASPIRE IV follow-up study. *Eur J Epidemiol*. 2018 Oct 23.
28. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo KC et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, *Eur Heart J*. 2021 Sep 7; 42(34): 3227-3337

TRETMAN KOMINUTIVNIH PRELOMA PROKSIMALNE TIBIJE METODOM TRANSOSEALNE OSTEOSINTEZE

TREATMENT OF COMMINUTED FRACTURES OF THE PROXIMAL TIBIA USING THE METHOD OF TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS

Lalić Ivica¹, Dulić Oliver^{2,3}, Božović Aleksandar^{4,5},

1 Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

2 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

3 Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Srbija

4 Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet - Kosovska Mitrovica

5 KBC Kosovska Mitrovica, Odeljenje ortopedske hirurgije i traumatologije, Kosovska Mitrovica, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Kominutivni prelomi proksimalnog okrajka golenjače predstavljaju pravi izazov lečenja ortopedskih hirurga jer se karakterišu narušavanjem arhitektonike proksimalne tibijalne zglobove površine, lezijama meniskusa, čestim rupturama ukrštenih i bočnih ligamenata kolena. Sve ovo i pored svih preduzetih mera hiruškog lečenja, može ostaviti manje ili više trajne posledice na funkciju kolennog zgloba. Zato, pravilan odabir metode hiruškog lečenja, dobra preoperativna procena i priprema, bitan su faktor u postizanju dobrih postoperativnih funkcionalnih rezultata.

Cilj rada: Analiza koštannog srastanja i funkcionalnog oporavka pacijenata sa kominutivnim prelomima proksimalne tibije primenom transosealne osteosinteze.

Materijal i metode: Ova retrospektivno prospektivna studija je uključila 120 pacijenata i kliničke karakteristike pacijenata su procenjivane tokom desetogodišnjeg perioda evaluacije od 2011-2021 god. koristeći sledeće instrumente: Gustillo-Anderson, Shatzker i AO/OTA klasifikacione metode. Koštani rezultati srastanja su procenjivani koristeći Association of the study and application of the method of Ilizarov (ASAMI) protocol, Checketts-Otterburn klasifikacija (pojava infekcija oko igala aparata), Knee ROM, Kujala Score - za procenu prednjeg kolena i Visual Analog Scale (VAS). Prosečni funkcionalni oporavak je određen pomoću modifikovanog evaluacionog sistema po Karlstrom-Olerudu. Beležene su sve prapratne komplikacije.

Rezultati: Zabeležena je kompletna sanacija svih preloma. Ilizarovi aparati su mogli biti uklonjeni bez anestezije nakon 16 nedelja (prosečno 12-21 nedelje) za tip IV preloma, a za tip V-VI 18 nedelja (prosečno 15-26 nedelja) nakon operacije. Prema ASAMI koštanim rezultatima imali smo devedeset tri odličnih (78%) rezultata, četrnaest (12%) dobrih, osam (6%) solidnih i 5 (4%) loših. Analiza podataka na temelju funkcionalnog evaluacijskog sistema po Karlstrom-Olerudu u ovom istraživanju pokazala je prosek od 24.7 nakon šest meseci, što predstavlja oporavak. Funkcionalni oporavak 12 meseci nakon operacije pokazao je zadovoljavajući oporavak sa prosečnom vrednosti do 27.7, gde je prosečna vrednost skora do 29.8 zabeležena na poslednjoj kontroli i ukazivala na dobar funkcionalni status.

Zaključak: Transosealna osteosinteza po Ilizarovu je suveren metod tretmana kominutivnih preloma tibijalnog platoa bez obzira da li je unutrašnja fiksacija kontraindikovana ili ne.

ključne reči: Ilizarova tehnika, transosealna osteosinteza, funkcionalni rezultati, prelomi tibijalnog platoa, ASAMI.

ABSTRACT

Introduction: Comminuted fractures of the proximal end of the tibia represent a real challenge for the treatment of orthopedic surgeons because a violation of the architecture of the proximal tibial articular surface, lesions of the meniscus, and frequent ruptures of the cruciate and lateral ligaments of the knee characterize them. All this, in addition to all surgical treatment measures taken, can leave more or less permanent consequences on the function of the knee joint. Therefore, the correct selection of the surgical treatment method, good preoperative assessment, and preparation are essential factors in achieving good postoperative functional results.

Objective: Analysis of bony union and functional recovery of patients with comminuted proximal tibia fractures using transosseous osteosynthesis.

Material and methods: This retrospective prospective study included 120 patients, and the clinical characteristics of the patients were evaluated during the ten-year evaluation period from 2011 to 2021. using the following instruments: Gustillo-Anderson, Shatzker, and AO/OTA classification methods. Bone fusion results were evaluated using the Association of the study and application of the method of Ilizarov (ASAMI) protocol, Checketts-Otterburn classification (occurrence of infections around the device needles), Knee ROM, Kujala Score - for the assessment of the anterior knee and Visual Analog Scale (VAS). Average functional recovery was determined using a modified Karlström-Ollerud evaluation system. All accompanying complications were recorded.

Results: Complete repair of all fractures was recorded. Ilizar devices could be removed without anesthesia after 16 weeks (mean 12-21 weeks) for type IV fractures and 18 weeks (mean 15-26 weeks) after surgery for type V-VI. According to the ASAMI bone results, we had ninety-three excellent (78%) results, fourteen (12%) good, eight (6%) solid and 5 (4%) poor. Data analysis based on the functional evaluation system according to Karlström-Olerud in this research showed an average of 24.7 after six months, representing recovery. Functional recovery 12 months after surgery showed a satisfactory recovery with an average value of up to 27.7, where the average value of the score up to 29.8 was recorded at the last control and indicated a good functional status.

Conclusion: According to Ilizarov, transosseous osteosynthesis is a sovereign method for treating comminuted fractures of the tibial plateau, regardless of whether internal fixation is contraindicated

Keywords: Ilizarov technique, transosseous osteosynthesis, functional results, tibial plateau fractures, ASAMI.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

616(048)

КОНГРЕС лекара Косова и Метохије (2 ; 2025 ; Косовска Митровица)

Књига сажећа. 2, [Клиничка сесија] : "Други конгрес лекара Косова и Метохије" у сусрет Видовдану, јун 2025. Косовска Митровица / [уредник Војана Кисић]. - Косовска Митровица : Медицински факултет Универзитета у Приштини, 2025 (Ниш : Свен). - 94 стр. ; 30 см. - (Praxis medica / [Медицински факултет Универзитета у Приштини])

Тираж 50. - Апстракти упоређо на срп. и енгл. језику. - Стр. 7: Уводна рећ / Александар Павловић, Татјана Новковић. - Библиографија уз поједине апстракте.

ISBN 978-86-81824-46-7 (niz)

ISBN 978-86-81824-43-6

а) Медицина -- Апстракти

COBISS.SR-ID 171663113

SEKUNDARNA PROFILAKSA INFARKTA MOZGA ANTIAGREGACIONOM TERAPIJOM - NOVOSTI I DILEME

SECONDARY PROPHYLAXIS OF CEREBRAL INFARCTION WITH ANTIPLATELET THERAPY - NEWS AND DILEMMAS

Zoran Vujković¹, Duško Vulić²

1 Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Clinic for Neurology, University Clinical Centre of Republic of Srpska Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina

2 Academy of sciences and arts of the Republic of Srpska, Faculty of Medicine, University of Banja Luka

SAŽETAK

Uvod: Najznačajnije ishemijske bolesti mozga čine infarkt mozga i tranzitorna ishemijska ataka (TIA). Ove bolesti čine većinu savremenih cerebrovaskularnih bolesti. Svake godine u Sjedinjenim Državama oko 795 000 ljudi doživi moždani udar. Od tog broja 87% su ishemijski, što iznosi 690 000 događaja godišnje. Od ovih 690 000 događaja, rekurentni ishemijski događaji čine 185 000. Od ovog broja ogromnu većinu čine pacijenti sa nekardioembolijskom ishemijskom bolesti mozga (infarktom mozga/TIA). Većina pacijenata koje neurolog ima svakodnevno su pacijenti sa nekardioembolijski infarktom mozga/TIA. Iz ovih činjenica se može zaključiti da sekundarna prevencija nekardioembolijskog infarkta mozga je od velike važnosti. Antiagregacionu terapiju u sekundarnoj profilaksi su dugo vremena činili Acetil salicilna kiselina, Clopidogrel i Dipiridamol. Sada se pojavljuju novi antiagregacioni lijekovi usmjernicama za sekundarnu prevenciju moždanog infarkta. Ti lijekovi su prasugrel, ticagrelor i cilostazol. Ovi lijekovi se pojavljuju u najnoviji vodičima Američkog udruženja za srce/Američko udruženje za moždani udar i u Evropskom organizaciji za moždani udar. Kod pacijenata koji imaju infarkt mozga ili TIA i stenozu 50% do 99% velike intrakranijalne arterije, savjetuje se dodavanje Cilostazola aspirinu ili Clopidogrelu. Savjetuje se i dodavanje Ticagrelola Aspirinu kod pacijenata koji su imali infarkt mozga ili TIA i stenozu ekstrakranijalne ili intrakranijalne arterije veću od 30%. Preporučuje se da trajanje ove dvojne antiagregacione terapije traje 30 dana. Primjećuje se da je još uvijek snaga ovih novih preporuka još uvijek mala. Očekuje se u budućnosti da će snaga ovih preporuka biti sve veća i veća kako bude rasto kliničko iskustvo sa ovim terapijama.

Zaključak: Nakon dugo vremena bez promjena, sada imamo nove preporuke i nove lijekove u sekundarnoj profilaksi infarkta mozga i TIA antiagregacionom terapijom kod pacijenata sa nekardioembolijskim infarktom mozga i TIA.

Ključne riječi: infarkt mozga, sekundarna prevencija, antiagregacioni lijekovi, prasugrel, ticagrelor, cilostazol

ABSTRACT

Introduction: The most important ischemic brain diseases are cerebral infarction and transient ischemic attack (TIA). These diseases constitute the majority of modern cerebrovascular diseases. Each year in the United States, approximately 795,000 people experience a stroke. Of these, 87% are ischemic, which amounts to 690,000 events per year. Of these 690,000 events, recurrent ischemic events account for 185,000. Of these, the vast majority are patients with non-cardioembolic ischemic brain disease (cerebral infarction/TIA). The majority of patients that a neurologist sees on a daily basis are patients with non-cardioembolic cerebral infarction/TIA. From these facts it can be concluded that secondary prevention of non-cardioembolic cerebral infarction is of great importance. Antiplatelet therapy in secondary prophylaxis has long consisted of acetylsalicylic acid, clopidogrel and dipyridamole. New antiplatelet drugs are now appearing in the guidelines for secondary prevention of cerebral infarction. These drugs are prasugrel, ticagrelor and cilostazol. These drugs appear in the latest guidelines of the American Heart Association/American Stroke Association and the European Stroke organisation. In patients who have cerebral infarction or TIA and stenosis of 50% to 99% of a large intracranial artery, the addition of cilostazol to aspirin or clopidogrel is advised. It is also recommended to add Ticagrelor to Aspirin in patients who have had a stroke or TIA and extracranial or intracranial artery stenosis greater than 30%. It is recommended that the duration of this dual antiplatelet therapy lasts 30 days. It is noted that the strength of these new recommendations is still low. It is expected that in the future the strength of these recommendations will increase and increase as clinical experience with these therapies increases.

Conclusion: After a long time without changes, we now have new recommendations and new drugs in the secondary prevention of stroke and TIA with antiplatelet therapy in patients with non-cardioembolic stroke and TIA.

Key words: brain infarction, secondary prevention, antiplatelet drugs, prasugrel, ticagrelor, cilostazol